

**AS PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS DA UNIVERSIDADE DE
VIGO NO CONTEXTO DAS UNIVERSIDADES DO SUROESTE
DE EUROPA**

**BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
ÁREA DE SERVIZOS BIBLIOMÉTRICOS**

Xaneiro de 2018

AS PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CONTEXTO DAS UNIVERSIDADES DO SUROESTE DE EUROPA

Este estudo ten como obxectivo amosar a situación das publicacións científicas producidas pola Universidade de Vigo no contexto das universidades que fan parte da Conferencia de Reitores do Suroeste de Europa (CRUSOE).

A CRUSOE naceu en 2011 coma un espazo de colaboración entre institucións universitarias e na actualidade está formada por 23 universidades de España e Portugal:

Universidade de A Coruña (UDC)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Universidade de Vigo (UVIGO)
Universidade de Minho (UMINHO)
Universidade de Tras os Montes e Alto Douro (UTAD)
Universidade do Porto (UPORTO)
Universidad de León (UNILEON)
Universidad de Salamanca (USAL)
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
Universidad Católica de Ávila
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
Universidad de Valladolid (UVA)
Universidad de Burgos (UBU)
IE University (IE)
Universidad de Oviedo (UNIOVI)
Universidad de Cantabria (UNICAN)
Universidade de Beira Interior (UBI)
Universidade de Aveiro (UAVEIRO)
Universidade de Coimbra (UCOIMBRA)
Instituto Politécnico do Porto (IPP)
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)
Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)
Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

FONTES E INDICADORES

Fontes

Este traballo utiliza datos extraídos de **In-Cites**, de Clarivate Analytics. In-Cites proporciona información bibliométrica a partir dos rexistros bibliográficos da Web of Science (WOS) e da información proporcionada polo Journal Citation Reports (JCR).

Indicadores

A fonte empregada proporciona unha gran variedade de indicadores, polo que para este estudo foi preciso facer unha selección para aportar unha visión global da situación da Universidade de Vigo e as universidades da súa contorna. Estes indicadores son:

- **Número de traballos indexados na Web of Science (Nº docs en WOS):** é o número total de traballos publicados nas revistas indexadas na Web of Science e inclúe todas as tipoloxías documentais.
- **Impacto normalizado (CNCI):** é o indicador que In-Cites denomina **Category Normalized Citation Impact** e que indica a relación entre a media de citas obtidas polos traballos da universidade seleccionada e a media mundial tendo en conta o ámbito temático, a tipoloxía documental e o ano de publicación. A media mundial sitúase sempre en 1,0, de tal xeito que unha puntuación de 0,8 indicaría que a media da institución se atopa un 20% por debaixo da media mundial, e unha puntuación de 1,5 indicaría que a media da institución se sitúa un 50% por riba desa media mundial.
- **Porcentaxe de documentos no Top 10% (% Docs en Top 10%):** é a porcentaxe de documentos que se sitúan no 10% máis citado tendo en conta o ámbito temático, o ano e o tipo documental.
- **Número e porcentaxe de documentos publicados en revistas situadas no primeiro cuartil do ámbito (% Docs en Q1):** número de documentos publicados en revistas clasificadas polo Journal Citation Reports dentro do primeiro cuartil do ámbito temático correspondente, e porcentaxe con respecto ao total de documentos publicados en revistas recollidas no Journal Citation Reports. A diferenza dos dous indicadores anteriores, que fan referencia ao número de citas reais obtidas polos documentos, este indicador fai referencia á visibilidade e impacto esperable e á capacidade para publicar en revistas de impacto alto.
- **Número e porcentaxe de colaboración internacional (% colaboración internacional):** número de documentos asinados con institucións estranxeiras e porcentaxe con respecto ao total de documentos indexados en WOS.

ÁMBITOS DO ESTUDO

Ámbito xeográfico

O estudo céntrase nas universidades que forman parte da rede de universidades da CRUSOE, agás a Universidad Católica de Ávila, xa que a Web of Science non recolle ningunha publicación atribuída a esta institución. Incluímos, polo tanto, 22 universidades de España e Portugal. Dadas as diferenzas no volume de publicacións entre as universidades da rede CRUSOE, consideramos necesario acotar os datos para non introducir distorsións nas comparacións. Así, na táboa comparativa da análise xeral incluímos os datos de todas as universidades da CRUSOE recollidas en WOS, pero para o cálculo dos promedios, para a elaboración dos gráficos e para os ámbitos temáticos só tivemos en conta as universidades cunha produción mínima do 5% do número máis elevado de documentos recollidos en WOS, das universidades da CRUSOE.

As denominacións das universidades que empregamos nas táboas e os gráficos son as que inclúe In-Cites, agás no caso da Universidade de Vigo, para a que escollemos a súa forma oficial malia que WOS emprega a tradución ao inglés.

Os acrónimos empregados son os que recollemos na introdución entre parénteses.

Ámbito temporal

Se ben poderíamos considerar como ano de inicio das nosas pesquisas o ano de creación da Universidade de Vigo, preferimos limitar o noso estudo aos anos 2002 a 2016.

O ano 2002 é o ano de creación das universidades máis novas do contexto escollido. A introdución de documentos publicados con anterioridade a esa data distorsionaba os resultados porcentuais en comparación cos datos das universidades que comezaron a publicar moitos anos antes.

O ano 2016 foi escollido como data de finalización porque aínda a Web of Science non recolle neste momento a totalidade das publicacións datadas en 2017.

Ámbitos temáticos

Na primeira parte do estudo presentamos os datos das universidades no seu conxunto. Na segunda parte centrámonos nunha clasificación temática baseada nas áreas establecidas pola propia Web of Science. Esta clasificación conta con 253 áreas, polo que as que agrupamos en 15 grandes ámbitos:

- Bioloxía
- Química
- Ciencias da Terra e Xeografía
- Ecoloxía e Medio Ambiente
- Ciencias da Saúde
- Ciencia e Tecnoloxía Agraria
- Informática
- Enxeñarías
- Ciencias dos Materiais
- Matemáticas e Estatística
- Física
- Humanidades e Filoloxía
- Ciencias Económicas e Empresariais
- Psicoloxía e Educación
- Ciencias Sociais

Nalgúns deste ámbitos non están presentes todas as universidades (Química, Ciencia e Tecnoloxía Agraria, Ciencias dos Materiais e Matemáticas e Estatística) porque non contan con publicacións na Web of Science clasificadas nas áreas correspondentes. Amais, como xa indicamos, nas táboas e nos gráficos de cada ámbito temático descartamos as universidades que non acadan o 5% do número máis alto de documentos en WOS nese ámbito, das universidades obxecto deste estudo.

Para cada ámbito achegamos:

- Unha táboa de indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE na que, co obxectivo de facilitar a súa lectura, aparecen sombreados os datos da Universidade de Vigo e os datos máis altos para cada un dos indicadores
- Un gráfico coa posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e o impacto normalizado (CNCI)
- Un gráfico comparativo do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%.

ANÁLISE XERAL

Táboa 1. Evolución anual dos indicadores de produción científica da Universidade de Vigo

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Top 10%	% Docs en Q1	% Colaboración internacional
2002	511	0,81	7,44	39,05	20,74
2003	558	0,73	7,35	34,96	23,84
2004	604	0,85	8,44	48,7	24,01
2005	634	1,19	8,68	38,9	24,76
2006	740	0,88	9,32	46,22	29,46
2007	749	0,88	8,95	44,4	30,44
2008	861	1,06	9,76	52,37	30,2
2009	893	0,87	12,32	50,43	32,14
2010	1105	1,03	10,68	55,72	34,93
2011	1103	0,97	10,24	48,59	35,18
2012	1081	0,99	11,1	52,18	38,76
2013	1188	1,09	11,95	52,74	40,82
2014	1186	1,01	9,87	55,3	45,7
2015	1184	1,05	10,39	49,25	47,89
2016	1197	1,01	8,35	52,06	50,79
Total	13594	0,96	9,66	48,06	33,98

Gráfico 1. Evolución no nº de documentos indexados na Web of Science e do impacto normalizado, da Universidade de Vigo

Gráfico 2. Evolución anual das porcentaxes de documentos en Top 10%, documentos en Q1 e documentos publicados en colaboración internacional

Táboa 2. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade do Porto	41788	1,15	52,6	11,41	43,42
Universidade de Coimbra	33257	1,06	51,5	10,57	40,75
University of Santiago De Compostela	20962	1,16	51,75	12,28	42,25
Universidade de Aveiro	20408	1,07	51,2	11,56	46,98
Universidade do Minho	17827	1,19	49,33	12,09	44,34
University of Oviedo	17680	1,17	53,86	10,96	34,64
University of Salamanca	15322	1,14	52,46	9,91	36,54
Universidade de Vigo	13594	0,98	49,37	9,92	36,26
Universidad de Valladolid	11628	0,88	48,48	8,04	33,76
Universidad de Cantabria	10567	1,25	55,56	12,27	39,26
Universidade da Coruna	9448	0,91	47,17	8,01	29,04
Universidad de Leon	5177	0,89	46,56	8,44	30,71
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	5156	1	42,86	10,47	40,09
Universidade da Beira Interior	4479	0,97	43,61	9,65	33,51
Polytechnic Institute of Porto	3723	1,15	48,35	12,19	27,91
Instituto Politecnico de Braganca	2712	1,09	53,17	12,76	34,37
Universidad de Burgos	2593	1,01	56,45	9,33	34,55
IE University	614	1,66	50,2	15,47	58,79
Polytechnic Institute of Viana do Castelo	516	0,85	51,42	7,56	31,4
Instituto Politecnico do Cavado e do Ave	296	0,63	40,85	6,08	21,96
Miguel de Cervantes European University	155	0,81	29,63	8,39	45,16
Pontifical University of Salamanca	103	0,29	34,88	2,91	22,33
Promedio ¹	13901,24	1,06	50,25	10,58	36,96

¹ O promedio calcúlase tendo en conta só os datos das universidades cunha produción mínima do 5% con respecto ao número máis alto de documentos recollidos en WOS das universidades obxecto deste estudo; son as universidades que na táboa aparecen antes da liña

Gráfico 3. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science (no diámetro), o impacto normalizado (*Category Normalized Citation Impact*) e a porcentaxe de colaboración internacional (% *International Collaborations*)

Indicators: % International Collaborations, Category Normalized Citation Impact, Web of Science Documents. **Organization Name:** University of Vigo, Universidade da Coruna, University of Santiago De Compostela, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, University of Tras-os-Montes & Alto Douro, Universidad de Leon, University of Salamanca, Miguel de Cervantes European University (UEMC), Universidad de Valladolid, Universidad de Burgos, IE University, University of Oviedo, Universidad de Cantabria, Universidade da Beira Interior, Universidade de Coimbra, Instituto Politecnico do Cavado e do Ave - IPCA, Instituto Politecnico de Braganca, Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Polytechnic Institute of Porto, Pontifical University of Salamanca. **Time Period:** 2002-2016
 InCites dataset updated Jan 13, 2018. Includes Web of Science content indexed through Nov 30, 2017. Export Date: Jan 23, 2018.

Gráfico 4. Comparativa do nº de documentos en WOS e impacto normalizado (CNCI)

Gráfico 5. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%

ANÁLISE POR ÁMBITOS TEMÁTICOS

Bioloxía

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

ANATOMY & MORPHOLOGY	LIMNOLOGY
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS	MARINE & FRESHWATER BIOLOGY
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY	MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY
BIOLOGY	MICROBIOLOGY
BIOPHYSICS	MYCOLOGY
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY	NEUROSCIENCES
CELL & TISSUE ENGINEERING	ORNITHOLOGY
CELL BIOLOGY	PARASITOLOGY
DEVELOPMENTAL BIOLOGY	PATHOLOGY
ENTOMOLOGY	PHYSIOLOGY
EVOLUTIONARY BIOLOGY	REPRODUCTIVE BIOLOGY
GENETICS & HEREDITY	VIROLOGY
IMMUNOLOGY	ZOOLOGY

Táboa 3. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Bioloxía

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade do Porto	9752	1,08	37,04	11,2	52,58
Universidade de Coimbra	5598	1,11	40,48	11,56	46,21
University of Santiago De Compostela	4190	1,19	34,46	13,03	40,91
University of Salamanca	3423	1,01	39,18	8,47	41,05
Universidade do Minho	3306	1,22	36,49	12,52	52,48
University of Oviedo	2766	1,13	37,61	10,92	40,53
Universidade de Aveiro	2458	1,12	36,84	11,88	48,33
Universidade de Vigo	2374	1,15	35,03	10,95	45,41
Universidad de Leon	1608	0,94	28,06	10,39	35,63
Universidade da Coruna	1606	1,08	35,91	9,9	37,05
Universidad de Valladolid	1325	1,07	41,86	9,58	33,74
Universidad de Cantabria	1285	1,09	48,46	10,43	35,41
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	1028	1,14	21,28	12,06	45,14
Universidade da Beira Interior	622	0,8	30,76	8,04	23,15
Promedio	2952,93	1,08	35,96	10,78	41,26

Gráfico 6. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Bioloxía

Gráfico 7. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Bioloxía

Química

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

CHEMISTRY, ANALYTICAL
 CHEMISTRY, APPLIED
 CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR
 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
 CHEMISTRY, ORGANIC
 CHEMISTRY, PHYSICAL
 CRYSTALLOGRAPHY
 ELECTROCHEMISTRY
 POLYMER SCIENCE
 SPECTROSCOPY

Táboa 4. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Química

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade do Porto	4970	1,08	46,04	12,98	43,3
Universidade de Aveiro	4272	1,1	43,92	14,21	52,43
University of Santiago De Compostela	4145	1,05	50,45	10,52	40,7
Universidade de Coimbra	3451	0,96	38,1	9,45	52,68
University of Oviedo	3059	0,93	66,08	7,91	28,21
Universidade de Vigo	2802	1,13	43,99	13,81	40,65
Universidade do Minho	2232	1,09	42,7	12,37	45,88
Universidad de Valladolid	2047	0,87	44,22	7,96	40,06
Universidade da Coruna	1316	0,95	47,21	9,42	33,66
University of Salamanca	1291	0,96	47,27	10,77	37,8
Universidad de Burgos	916	0,92	56,93	7,75	36,35
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	577	0,99	46,1	14,56	45,58
Instituto Politecnico de Braganca	486	1,41	50,54	16,87	41,36
Universidad de Cantabria	460	0,88	39,53	10,43	43,7
Universidade da Beira Interior	417	0,79	33,84	7,19	31,18
Polytechnic Institute of Porto	294	1,11	51,77	15,99	33,33
Promedio	2045,94	1,01	46,79	11,39	40,43

Gráfico 8. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Química

Gráfico 9. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Química

Ciencias da Terra e Xeografía

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

AREA STUDIES
 ENGINEERING, GEOLOGICAL
 GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS
 GEOGRAPHY
 GEOGRAPHY, PHYSICAL
 GEOLOGY
 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES
 MINERALOGY
 OCEANOGRAPHY
 PALEONTOLOGY

Táboa 5. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Ciencias da Terra e Xeografía

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade de Aveiro	1187	1,04	37,19	11,12	52,65
Universidade do Porto	1186	0,85	39,28	8,18	43,42
Universidade de Vigo	1048	0,97	38,82	9,16	50
Universidade de Coimbra	1001	1,25	36,1	12,79	51,45
University of Oviedo	893	0,92	41,41	8,51	41,99
University of Salamanca	793	1,31	50,75	14,5	51,32
Universidad de Cantabria	515	1,13	37,32	13,79	42,72
University of Santiago De Compostela	489	0,96	32,78	9,82	44,38
Universidade da Coruna	400	0,76	29,46	7	42
Universidad de Valladolid	384	1,06	37,33	9,11	40,63
Universidade do Minho	287	0,77	29,05	8,01	40,07
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	248	1,12	44,78	12,9	47,18
Universidad de Leon	205	0,96	29,28	7,32	44,39
Universidad de Burgos	181	1,04	34,39	11,05	59,12
Universidade da Beira Interior	92	2,35	52,83	18,48	66,3
Polytechnic Institute of Porto	88	0,66	18,6	7,95	26,14
Promedio	562,31	1,07	36,84	10,61	46,49

Gráfico 10. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Ciencias da Terra e Xeografía

Gráfico 11. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Ciencias da Terra e Xeografía

Ecología e Medio Ambiente

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

BIODIVERSITY CONSERVATION
 ECOLOGY
 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL
 ENVIRONMENTAL SCIENCES
 ENVIRONMENTAL STUDIES
 WATER RESOURCES

Táboa 6. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Ecología e Medio Ambiente

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade do Porto	2710	1,15	53,32	14,02	47,12
Universidade de Aveiro	2296	1,01	49,98	10,02	43,82
Universidade de Coimbra	1549	1,11	47,6	12,27	49,39
University of Santiago De Compostela	1424	1,15	55,26	13,13	38,2
Universidade de Vigo	1356	1,01	45,8	10,25	41,74
University of Oviedo	916	1,1	48,52	12,77	38,86
Universidade da Coruna	669	0,92	46,74	8,22	34,83
Universidade do Minho	666	1,07	40,93	12,61	45,2
Universidad de Cantabria	616	0,97	43,8	10,06	32,31
Universidad de Valladolid	532	1,09	50,76	12,41	43,05
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	441	1,16	50,29	12,7	36,51
University of Salamanca	412	1,06	48,98	10,68	36,89
Universidad de Leon	361	1,06	44,37	12,19	42,94
Polytechnic Institute of Porto	188	1,13	42,86	14,36	25
Instituto Politecnico de Braganca	168	1,15	53,42	11,9	34,52
Universidade da Beira Interior	153	1,14	43,59	9,8	37,91
Promedio	903,56	1,08	47,89	11,71	39,27

Gráfico 12. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Ecoloxía e Medio Ambiente

Gráfico 13. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Ecoloxía e Medio Ambiente

Ciencias da Saúde

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

ALLERGY	MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
ANDROLOGY	NEUROIMAGING
ANESTHESIOLOGY	NURSING
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY	NUTRITION & DIETETICS
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS	OBSTETRICS & GYNECOLOGY
CHEMISTRY, MEDICINAL	ONCOLOGY
CLINICAL NEUROLOGY	OPHTHALMOLOGY
CRITICAL CARE MEDICINE	ORTHOPEDICS
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE	OTORHINOLARYNGOLOGY
DERMATOLOGY	PEDIATRICS
EMERGENCY MEDICINE	PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM	PHARMACOLOGY & PHARMACY
ERGONOMICS	PRIMARY HEALTH CARE
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY	PSYCHIATRY
GERIATRICS & GERONTOLOGY	PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
GERONTOLOGY	RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES	REHABILITATION
HEMATOLOGY	RESPIRATORY SYSTEM
INFECTIOUS DISEASES	RHEUMATOLOGY
INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE	SUBSTANCE ABUSE
MEDICAL ETHICS	SURGERY
MEDICAL INFORMATICS	TOXICOLOGY
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	TRANSPLANTATION
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL	TROPICAL MEDICINE
MEDICINE, LEGAL	UROLOGY & NEPHROLOGY
	VETERINARY SCIENCES

Táboa 7. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Ciencias da Saúde

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade do Porto	13177	1,2	48,56	10,57	37,09
Universidade de Coimbra	9307	0,94	53,07	8,65	31,58
University of Santiago De Compostela	5317	1,25	47,76	13,37	40,7
University of Salamanca	5033	1,34	56,61	12,14	34,67
University of Oviedo	3490	1,14	52,17	11,75	28,11
Universidade do Minho	2669	1,16	41,91	11,8	46,2
Universidade da Coruna	2427	1,04	54,83	8,94	23,73
Universidad de Cantabria	2342	1,05	48,05	10,63	20,45
Universidad de Valladolid	2302	0,85	41,51	7,95	22,94
Universidade de Aveiro	2013	1,2	41,55	11,23	36,66
Universidad de Leon	1648	0,88	50,99	9,59	25,73
Universidade de Vigo	1361	0,88	46,58	9,85	25,94
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	1108	1,12	40,81	12,82	38,72
Universidade da Beira Interior	862	0,82	40,46	8,35	20,19
Promedio	3789,71	1,06	47,49	10,55	30,91

Gráfico 14. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Ciencias da Saúde

Gráfico 15. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Ciencias da Saúde

Ciencia e Tecnoloxía Agraria

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

AGRICULTURAL ENGINEERING
 AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE
 AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY
 AGRONOMY
 FISHERIES
 FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
 FORESTRY
 HORTICULTURE
 PLANT SCIENCES
 SOIL SCIENCE

Táboa 8. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Ciencia e Tecnoloxía Agraria

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade do Porto	2334	1,31	62,96	15,34	43,62
University of Santiago De Compostela	2018	1,01	53,59	10,6	33,3
Universidade de Vigo	1260	1,18	59,07	12,7	33,1
Universidad de Leon	1222	0,95	55,06	9	34,7
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	1070	1,08	50,17	10,84	37,94
Universidade de Aveiro	954	1,27	60	16,35	47,06
Instituto Politecnico de Braganca	887	1,34	70	17,36	40,59
Universidade de Coimbra	876	1,15	49,26	13,7	54
Universidad de Valladolid	776	1,16	59,34	14,69	33,38
University of Salamanca	726	1,23	68,05	17,22	50,28
Universidade do Minho	695	1,46	67,5	18,13	45,47
University of Oviedo	649	0,99	55,1	10,48	34,98
Universidade da Coruna	470	1	44,55	8,72	49,57
Universidad de Burgos	222	1,13	72,36	13,06	33,78
Promedio	1011,36	1,16	59,07	13,44	40,84

Gráfico 16. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Ciencia e Tecnoloxía Agraria

Gráfico 17. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Ciencia e Tecnoloxía Agraria

Informática

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS
 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS

Táboa 9. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Informática

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade de Coimbra	3735	1,22	37,89	12,82	30,58
Universidade do Porto	3183	1,04	30,32	11,5	30,47
Universidade do Minho	2308	1,1	27,87	11,53	25,69
Universidade de Aveiro	1795	0,84	25,34	9,36	25,52
Universidade da Coruna	1495	0,82	27,16	7,83	22,34
Universidade de Vigo	1398	0,82	32,84	7,58	27,9
University of Oviedo	1298	0,94	33,58	9,78	23,19
Polytechnic Institute of Porto	1114	1,15	31,88	12,39	26,75
University of Salamanca	1101	0,94	34,13	8,54	21,34
Universidad de Valladolid	1094	0,9	37,4	11,24	30,71
Universidad de Cantabria	918	0,92	27,25	10,35	32,35
University of Santiago De Compostela	800	0,83	44,34	10,5	24,5
Universidade da Beira Interior	665	1,11	42,25	12,18	35,94
Instituto Politecnico de Braganca	442	0,94	18,84	12,67	21,72
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	424	0,7	26,26	7,78	22,41
Universidad de Burgos	339	1,14	48	11,21	25,66
Universidad de Leon	198	0,93	33,33	8,08	19,7
Promedio	1312,18	0,96	32,86	10,31	26,28

Gráfico 18. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Informática

Gráfico 19. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Informática

Enxeñaría

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

ARCHITECTURE	ENGINEERING, PETROLEUM
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS	IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC
CONSTRUCTION & BUILDING	TECHNOLOGY
TECHNOLOGY	INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
ENERGY & FUELS	MECHANICS
ENGINEERING, AEROSPACE	METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING
ENGINEERING, BIOMEDICAL	MICROSCOPY
ENGINEERING, CHEMICAL	MINING & MINERAL PROCESSING
ENGINEERING, CIVIL	NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC	NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
ENGINEERING, INDUSTRIAL	REMOTE SENSING
ENGINEERING, MANUFACTURING	ROBOTICS
ENGINEERING, MARINE	TELECOMMUNICATIONS
ENGINEERING, MECHANICAL	THERMODYNAMICS
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY	TRANSPORTATION
ENGINEERING, OCEAN	TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY

Táboa 10. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Enxeñaría

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade de Coimbra	8794	1,13	51,49	12,5	35,8
Universidade do Porto	8764	1,23	56,47	14,03	37,4
Universidade de Aveiro	5814	1,03	53,14	12,47	42,4
Universidade do Minho	4625	1,2	57,38	13,45	36,28
Universidade de Vigo	3535	1,02	57,72	11,63	33,97
University of Oviedo	3408	1,01	52,7	10,83	28,4
Universidad de Cantabria	2840	0,96	50,18	10,6	29,75
Universidad de Valladolid	2681	0,97	55,51	10,85	37,67
University of Santiago De Compostela	2159	1,08	55,83	12,27	42,47
Universidade da Coruña	1954	0,82	47,77	7,93	23,95
Universidade da Beira Interior	1611	1,13	55,68	13,35	40,22
Polytechnic Institute of Porto	1526	1,28	50,38	14,48	29,62
University of Salamanca	1334	0,9	54,45	9	38,08
University of Trás-os-Montes & Alto Douro	787	1,13	56,13	14,74	33,29
Instituto Politécnico de Bragança	670	1,12	49,66	13,58	30,75
Universidad de Burgos	539	0,92	56,42	8,35	28,76
Promedio	3190,06	1,06	53,81	11,88	34,30

Gráfico 20. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Enxeñaría

Gráfico 21. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Enxeñaría

Ciencias dos Materiais

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS
 MATERIALS SCIENCE, CERAMICS
 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING
 MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS
 MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES
 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
 MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD
 MATERIALS SCIENCE, TEXTILES

Táboa 11. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Ciencias dos Materiais

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade de Aveiro	3538	1,11	58,61	14,53	56,47
Universidade do Minho	2738	1,12	47,84	13,7	43,61
Universidade do Porto	2539	1,23	50,87	15,95	39,35
Universidade de Coimbra	1693	0,92	47,51	11,22	41,82
University of Oviedo	849	0,98	45,37	10,6	42,4
Universidade de Vigo	708	1,59	69,3	25	43,5
University of Santiago De Compostela	660	0,85	61,22	10	52,12
Universidad de Valladolid	606	0,75	49,34	8,75	50,33
University of Salamanca	426	0,8	42,14	7,75	38,5
Universidad de Cantabria	402	0,91	43,18	10,95	39,05
Universidade da Coruna	347	0,81	35,89	7,2	25,36
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	343	1,17	58,12	18,95	34,99
Universidade da Beira Interior	320	0,99	40,24	11,56	25,63
Polytechnic Institute of Porto	315	1,24	41,78	15,87	24,76
Promedio	1106,00	1,03	49,39	13,00	39,85

Gráfico 22. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Ciencias dos Materiais

Gráfico 23. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Ciencias dos Materiais

Matemáticas e Estatística

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

MATHEMATICS
 MATHEMATICS, APPLIED
 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
 STATISTICS & PROBABILITY

Táboa 12. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Matemáticas e Estatística

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade de Coimbra	1228	0,9	32,19	9,85	46,58
Universidade do Porto	1184	0,82	31,35	8,87	40,88
University of Santiago De Compostela	1153	1,54	36,15	16,57	49,78
Universidade de Aveiro	1034	1,17	29,08	11,03	50,19
University of Oviedo	795	0,82	37,44	9,43	32,33
Universidad de Valladolid	752	0,8	40,28	7,18	41,49
Universidad de Cantabria	704	0,87	34,36	9,94	41,34
Universidade de Vigo	697	0,99	26,92	5,16	36,87
Universidade do Minho	687	0,94	33,26	9,61	40,03
Universidade da Coruna	543	0,91	35,97	8,66	37,57
University of Salamanca	516	0,96	30,65	8,91	32,56
Universidade da Beira Interior	250	0,89	25,91	8	23,6
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	209	0,74	22,92	7,66	41,15
Polytechnic Institute of Porto	197	1,4	53,15	15,23	27,92
Instituto Politecnico de Braganca	103	0,54	21,74	3,88	23,3
Universidad de Burgos	97	1,2	43,48	9,28	25,77
Universidad de Leon	91	0,47	21,33	4,4	13,19
Promedio	602,35	0,94	32,72	9,04	35,56

Gráfico 24. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Matemáticas e Estatística

Gráfico 25. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Matemáticas e Estatística

Física

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

ACOUSTICS
 ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
 OPTICS
 PHYSICS, APPLIED
 PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
 PHYSICS, CONDENSED MATTER
 PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS
 PHYSICS, MATHEMATICAL
 PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY
 PHYSICS, NUCLEAR
 PHYSICS, PARTICLES & FIELDS

Táboa 13. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Física

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade de Coimbra	4189	1,35	52,96	14,37	64,38
Universidade do Porto	3870	1,27	64,8	14,03	67,03
Universidade de Aveiro	3252	1	43,1	11,04	61,19
University of Santiago De Compostela	3131	1,41	61,26	17,41	70,52
Universidad de Cantabria	2642	2,01	74,64	18,24	70,29
Universidade do Minho	2220	1,62	56,05	16,89	65,77
University of Oviedo	1984	2,37	67,6	20,31	68,3
University of Salamanca	1794	1,38	55,92	10,03	56,19
Universidad de Valladolid	1756	0,68	44,97	5,47	51,88
Universidade de Vigo	1233	1,23	52,39	14,68	44,44
Universidade da Beira Interior	287	0,74	46,19	8,71	46,34
Universidade da Coruna	274	1,34	38,42	16,79	43,43
Polytechnic Institute of Porto	248	1,38	33,53	17,34	38,31
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	226	0,61	25,58	8,41	39,38
Universidad de Burgos	219	0,96	49,73	6,85	57,53
Promedio	1821,67	1,29	51,14	13,37	56,33

Gráfico 26. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Física

Gráfico 27. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Física

Humanidades e Filoloxía

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

ARCHAEOLOGY	LITERATURE
AREA STUDIES	LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN
ART	LITERATURE, AMERICAN
ASIAN STUDIES	LITERATURE, BRITISH ISLES
CLASSICS	LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN
CULTURAL STUDIES	LITERATURE, ROMANCE
DANCE	LITERATURE, SLAVIC
FOLKLORE	LOGIC
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE	MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES
HISTORY	MUSIC
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY	PHILOSOPHY
LANGUAGE & LINGUISTICS	POETRY
LINGUISTICS	RELIGION
LITERARY REVIEWS	THEATER
LITERARY THEORY & CRITICISM	URBAN STUDIES

Táboa 14. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Humanidades e Filoloxía

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade de Coimbra	1025	0,47	25	4,29	12,2
University of Santiago de Compostela	851	0,97	16,44	7,76	5,17
University of Salamanca	849	0,74	18,98	4	7,07
Universidad de Valladolid	573	0,64	7,95	6,46	7,5
University of Oviedo	447	0,8	16,54	6,49	8,28
Universidade do Porto	426	0,97	39,13	7,51	18,78
Universidade de Vigo	345	0,42	6,49	4,35	11,01
Universidade do Minho	287	0,79	43,1	8,71	18,82
Universidade da Coruña	287	1,12	34,62	8,36	10,01
Universidade de Aveiro	263	1,44	25	7,6	17,87
Universidad de Cantabria	232	0,82	7,14	12,07	19,4
Universidad de León	188	0,64	25	7,98	6,91
Universidad de Burgos	104	0,68	28	8,65	27,88
Promedio	452,23	0,81	22,60	7,25	13,15

Gráfico 28. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Humanidades e Filoloxía

Gráfico 29. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Humanidades e Filoloxía

Ciencias Económicas e Empresariais

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY
 BUSINESS
 BUSINESS, FINANCE
 ECONOMICS
 MANAGEMENT
 OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE

Táboa 15. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Ciencias Económicas e Empresariais

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade do Porto	872	0,97	26,36	10,67	34,29
Universidade do Minho	831	1,01	22,36	10,47	33,94
Universidade de Coimbra	725	1,07	39,48	12,28	35,45
University of Oviedo	696	0,86	23,38	8,33	22,41
Universidade de Vigo	499	0,72	27,47	4,41	27,25
Universidad de Valladolid	435	0,96	24,92	8,28	26,67
University of Salamanca	434	1,1	31,53	10,6	26,04
IE University	396	1,51	47,78	15,66	66,41
University of Santiago De Compostela	394	1,22	29,05	13,71	36,55
Universidade de Aveiro	386	0,94	25,51	9,59	37,31
Universidad de Cantabria	355	1,1	23,64	11,55	19,72
Universidade da Coruna	306	0,63	27,02	3,92	19,93
Universidade da Beira Interior	301	0,88	20,3	7,64	23,26
Polytechnic Institute of Porto	157	0,83	33,96	11,46	17,2
Universidad de Leon	150	0,58	23,01	4,67	13,33
Universidad de Burgos	135	1,21	33,02	13,33	22,96
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	109	0,77	22,73	11,01	26,61
Instituto Politecnico de Braganca	108	0,72	39,39	7,41	17,59
Promedio	404,94	0,95	28,94	9,72	28,16

Gráfico 30. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Ciencias Económicas e Empresariais

Gráfico 31. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Ciencias Económicas e Empresariais

Psicoloxía e Educación

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

BEHAVIORAL SCIENCES	PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH	PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES	PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
EDUCATION, SPECIAL	PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL
PSYCHOLOGY	PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY
PSYCHOLOGY, APPLIED	PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL	PSYCHOLOGY, SOCIAL
PSYCHOLOGY, CLINICAL	

Táboa 16. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Psicoloxía e Educación

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade do Minho	1309	0,93	22,63	7,49	42,93
Universidade do Porto	1177	0,97	22,49	8,24	33,9
Universidade de Coimbra	1063	0,78	28,59	6,87	27,75
University of Oviedo	1063	0,71	16,86	6,02	28,88
University of Salamanca	861	0,82	23,03	8,13	28,69
University of Santiago De Compostela	812	0,62	18,52	5,3	21,43
Universidade de Vigo	550	0,66	10,98	7,82	14,91
Universidade de Aveiro	484	1,08	24,27	9,09	26,65
Universidad de Valladolid	445	1,07	19,03	9,66	20,67
Universidade da Coruna	378	0,79	26,49	5,82	32,01
Universidad de Cantabria	232	0,86	27,7	8,62	25
Polytechnic Institute of Porto	228	1,19	24,59	11,84	21,49
Universidad de Burgos	204	0,44	9,57	2,94	16,67
Universidad de Leon	196	0,87	13,28	8,16	21,94
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	191	0,78	13,61	6,81	25,13
Universidade da Beira Interior	127	1,1	21,18	7,09	39,37
IE University	77	3,01	40,68	12,99	68,83
Promedio	552,76	0,98	21,38	7,82	29,19

Gráfico 32. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Psicoloxía e Educación

Gráfico 33. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Psicoloxía e Educación

Ciencias Sociais

Incluimos neste ámbito os datos sobre as publicacións que a Web of Science clasifica nas seguintes áreas:

ANTHROPOLOGY	INTERNATIONAL RELATIONS
COMMUNICATION	LAW
CRIMINOLOGY & PENOLOGY	PLANNING & DEVELOPMENT
DEMOGRAPHY	POLITICAL SCIENCE
ETHICS	PUBLIC ADMINISTRATION
ETHNIC STUDIES	SOCIAL ISSUES
FAMILY STUDIES	SOCIAL SCIENCE, BIOMEDICAL
FILM, RADIO, TELEVISION	SOCIAL SCIENCE, INTERDISCIPLINARY
HEALTH POLICY & SERVICES	SOCIAL SCIENCE, MATHEMATICAL METHODS
HISTORY OF SOCIAL SCIENCE	SOCIAL WORK
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM	SOCIOLOGY
INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR	SPORT SCIENCES
INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE	WOMEN'S STUDIES

Táboa 17. Indicadores de produción científica das universidades da CRUSOE en Ciencias Sociais

	Nº docs en WOS	Impacto normalizado (CNCI)	% Docs en Q1	% Docs en Top 10%	% Colaboración internacional
Universidade do Porto	1345	0,88	46,94	8,4	46,02
Universidade de Coimbra	1181	0,95	46,92	9,23	34,72
Universidade do Minho	587	1,3	28,96	10,73	27,09
University of Salamanca	554	1,13	23,63	10,29	24,37
University of Oviedo	498	1,02	30,09	12,05	23,29
Universidade de Vigo	440	0,77	23,32	9,55	25
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	377	0,91	28,18	10,08	57,82
University of Santiago De Compostela	369	1,06	37,32	12,74	31,44
Universidad de Valladolid	357	0,74	32,69	10,08	16,81
Universidade da Coruna	338	0,72	24,51	6,8	20,12
Universidade de Aveiro	320	1,18	40,5	11,25	24,38
Universidade da Beira Interior	311	0,79	31,03	5,47	42,44
Universidad de Leon	289	0,58	24,79	4,15	30,1
Universidad de Cantabria	282	1,52	43,89	15,96	29,79
Universidad de Burgos	153	2,13	59,82	24,18	40,52
Instituto Politecnico de Braganca	110	0,9	35,37	8,18	41,82
IE University	104	2	55,95	28,85	61,54
Polytechnic Institute of Porto	86	0,76	42,86	9,3	24,42
Promedio	427,83	1,07	36,49	11,52	33,43

Gráfico 34. Posición das universidades en relación ao número de documentos indexados na Web of Science e ao impacto normalizado (CNCI) en Ciencias Sociais

Gráfico 35. Comparativa do nº de documentos en WOS, nº de documentos en Q1, nº de documentos con colaboración internacional e porcentaxe de documentos en Top 10%, en Ciencias Sociais

